
Pilot implementation and evaluation study report

Lucas Schole, Pascale Lüthy, Manolis Adamakis,
Andreas Bund, Fabienne Ennigkeit, Ilaria Ferrari,
Christopher Heim, Christian Herrmann, Dana
Masaryková, Remo Mombarg, Benjamin
Niederkofler, Janco Nolles, Petr Vlček, Jaroslav
Vrbas und Erin Gerlach

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: 10.5281/zenodo.10843490

Technical sheet

Title: Pilot implementation and evaluation study report.

Authors: Lucas Schole, Pascale Lüthy, Manolis Adamakis, Andreas Bund, Fabienne Ennigkeit, Ilaria Ferrari, Christopher Heim, Christian Herrmann, Dana Masaryková, Remo Mombarg, Benjamin Niederkofler, Janco Nolles, Petr Vlček, Jaroslav Vrbas und Erin Gerlach

Number of pages: 46

Year: 2024

Cite as: Schole, L., Lüthy, P., Adamakis, M., Ennigkeit, F., Ferrari, I., Bund, A., Heim, C., Herrmann, C., Masaryková, D., Mombarg, R., Niederkofler, B., Nolles, J., Vlček, P., Vrbas, J. & Gerlach, E. (2024). Pilot implementation and evaluation study report. Zurich: Zurich University of Teacher Education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10843490>.

Project: Basic Motor Competences in Europe – Digital Promotion

Project Coordinator: Andreas Bund

Funder: European Commission

Programme: Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action Type: Partnerships for Digital Education Readiness – 2020

Reference: 2020-1-LU01-KA226-SCH-078055

Timeline: June 2021 – November 2023

Project Sheet: <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LU01-KA226-SCH-078055>

For further information on the BMC-EU DigPro Project please follow the link:

Website: <https://mobak.info/bmc-eu-digpro/>

Project partners:

The authors would like to thank the entire team involved in the project “Basic Motor Competencies in Europe – Digital Promotion (BMC-EU-Dig Pro; see table).

No.	Institution	Involved researchers
1	European Physical Education Association [EUPEA], Luxembourg	Petr Vlček, Jaroslav Vrbas
2	Hanzehogeschool Groningen Stichting, The Netherlands	Remo Mombarg, Janco Nolles
3	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany	Fabienne Ennigkeit, Christopher Heim
4	Freie Universität Bozen, Italy	Benjamin Niederkofler
5	Pädagogische Hochschule Zürich, Switzerland	Christian Herrmann, Ilaria Ferrari, Pascale Lüthy
6	Universität Hamburg, Germany	Erin Gerlach, Lucas Schole
7	University of Luxembourg, Luxembourg	Manolis Adamakis, Andreas Bund
8	Trnavska Univerzita v Trnave, Slovakia	Dana Masarykova

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

Table of contents

Technical sheet	2
1. Introduction.....	6
2. General report.....	6
2.1.1 Test situation	6
2.1.2 Learning tasks	8
2.1.3 General feedback.....	9
3. National Reports.....	11
3.1 Hamburg.....	11
3.1.1 Testsituation	11
3.1.2 Lernaufgaben.....	13
3.1.3 Allgemeine Rückmeldung.....	15
3.2 Frankfurt am Main.....	16
3.2.1 Testsituation	17
3.2.2 Lernaufgaben.....	18
3.2.3 Allgemeine Rückmeldung.....	20
3.3 Groningen.....	21
3.3.1 Test situation	22
3.3.2 Learning tasks	24
3.3.3 General feedback.....	25
3.4 Luxemburg.....	26
3.4.1 Testsituation	27
3.4.2 Lernaufgaben.....	28
3.4.3 Allgemeine Rückmeldung.....	30
3.5 Zürich	31
3.5.1 Testsituation	32
3.5.2 Lernaufgaben.....	34
3.5.3 Allgemeine Rückmeldungen	35
3.6 Bozen	36
3.6.1 Testsituation	37
3.6.2 Lernaufgaben.....	38
3.6.3 Allgemeine Rückmeldung.....	40
3.7 Trnava	41
3.7.1 Test situation	41
3.7.2 Learning tasks	43
3.7.3 General feedback.....	45

References46

1. Introduction

The evaluation of the MOBAK app usability was necessary because the app must fulfil certain quality criteria. A two-stage process was chosen to evaluate the MOBAK app. In a first step the project partners peer-evaluate the app. Afterwards the app was evaluated by directly trained teachers using a questionnaire (Schole et al., 2024). The following general report and the national reports included data from the second step of the evaluation.

2. General report

35 participants from seven project partners in six countries completed the questionnaire.

2.1.1 Test situation

The efficiency of the app in the test situation was rated as very good by the participants (Fig. 1).

Figure 1. Results efficiency (test situation) – General report

Within the test situation, the effectiveness is assessed positively by the majority. They are of the opinion that the teacher is supported by the app in the test situation, that it shows the current learning status and provides help for further lessons (Fig. 2).

Figure 2. Results effectiveness (test situation) – General report

The participants agree with the statements on cognitive load in test situation and thus perceive it as low (Fig. 3).

Figure 3. Results cognitive load (test situation) – General report

Satisfaction with the use of the app in a test situation is perceived as high. Most participants feel comfortable in the test situation when using the app and would use it again for further tests (Fig. 4).

Figure 4. Results satisfaction (test situation) – General report

2.1.2 Learning tasks

Both the efficiency and the effectiveness of the app in the area of learning tasks are rated positively. Efficiency is rated slightly more positively than effectiveness (Fig. 5 & 6).

Figure 5. Results efficiency (learning tasks) – General report

Figure 6. Results effectiveness (learning tasks) - General report

The cognitive load is perceived as low, which means that the participants agree with the statement “Selected learning tasks can be found again.” ($M = 4.13, SD = .61$).

Overall, the participants were satisfied with the learning tasks. However, they still see room for improvement (Fig. 7).

Figure 7. Results satisfaction (learning tasks) – General report

2.1.3 General feedback

In general, the participants are satisfied with the MOBAK app. Only the evaluation of the statement “This app has all the functions and capabilities I expected it to have.” differs from the other statements. Some participants had higher expectations of the app (Fig. 8).

Figure 8. Results satisfaction (general feedback) – General report

The participants’ assessment clearly shows that the learnability of the app is easy to understand (Fig. 9).

Figure 9. Results learnability (general feedback) – General report

It is clear from the memorability that not all functions were clear to some participants the first time they used the app (Fig. 10). However, the app can be used again after a break without much help.

Figure 10. Results memorability (general feedback) – General report

In conclusion, it can be said that the usability of the MOBAK app is rated high. However, there is still room for improvement in some areas.

3. National Reports

This chapter includes reports from all project partners in their national language.

3.1 Hamburg

Drei Teilnehmer:innen des ersten Multiplier Events haben den Fragebogen zur Evaluation der Benutzerfreundlichkeit der App ausgefüllt.

3.1.1 Testsituation

Die Effizienz der App in der Testsituation wird von den Teilnehmer:innen weitestgehend als gut bewertet. Vor allem die Aussage „Die Testresultate einzelner Kinder können effizient eingegeben werden“ wird differenziert bewertet (Fig. 11).

Figure 11. Ergebnisse Hamburg Effizienz (Testsituation)

Die Aussagen zur Effektivität der MOBAK App in einer Testsituation werden unterschiedlich bewertet. Die Teilnehmer:innen stimmen mehrheitlich der Aussage zu, dass die App die Lehrkräfte beim Beurteilungsprozess unterstützt, jedoch widersprechen sie der Aussage, dass die App den Lernstatus der Schüler:innen abbildet und Konsequenzen für folgende Stunden aufzeigt (Abb. 12).

Figure 12. Ergebnisse Hamburg Effektivität (Testsituation)

Den Aussagen zur kognitiven Belastung wird zugestimmt und damit wird diese als niedrig empfunden (Fig. 13).

Figure 13. Ergebnisse Kognitive Belastung (Testsituation) – Hamburg

Insgesamt sind die die Teilnehmer:innen zufrieden mit der Nutzung der App in der Testsituation (Fig. 14).

Figure 14. Ergebnisse Zufriedenheit (Testsituation) – Hamburg

Allgemein wird die Benutzerfreundlichkeit der MOBAK App in einer Testsituation als gut empfunden.

3.1.2 Lernaufgaben

Das Attribut der Effizienz wird ebenso wie die Effektivität von den Teilnehmer:innen als besonders gut eingeschätzt (Fig. 15 & 16).

Figure 15. Ergebnisse Effizienz (Lernaufgaben) – Hamburg

Figure 16. Ergebnisse Effektivität (Lernaufgaben) – Hamburg

Die kognitive Belastung im Bereich der Lernaufgaben wird als niedrig eingeschätzt ($M = 4.50$, $SD = 0.71$). Insgesamt sind die Teilnehmer:innen zufrieden mit der Nutzung der App, wenn der Bereich der Lernaufgaben genutzt wird (Fig. 17).

Figure 17. Ergebnisse Zufriedenheit (Lernaufgaben) – Hamburg

3.1.3 Allgemeine Rückmeldung

Die Zufriedenheit mit der App ist insgesamt hoch, jedoch wird insbesondere die Aussage “Diese App hat alle Funktionen und Möglichkeiten, die ich erwartet habe“ differenziert bewertet (Fig. 18).

Figure 18. Ergebnisse Zufriedenheit (Allgemeine Rückmeldung) – Hamburg

Die App wird als gut erlernbar und als einprägsam eingeschätzt (Fig. 19 & 20).

Figure 19. Ergebnisse Erlernbarkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Hamburg

Figure 20. Ergebnisse Hamburg Einprägsamkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Hamburg

Insgesamt wird die Benutzerfreundlichkeit der App als hoch bewertet, hat jedoch an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial.

3.2 Frankfurt am Main

Der Fragebogen zur Evaluation der Benutzerfreundlichkeit der App wurde von sieben Teilnehmer:innen des ersten Multiplier Events ausgefüllt.

3.2.1 Testsituation

Die Effizienz der App in der Testsituation wird von den Teilnehmer:innen als weitestgehend gut bewertet. Am positivsten wird das Anlegen einer Klasse in der App gesehen, während die Aussage zur effizienten Eingabe der Testergebnisse der einzelnen Kinder etwas schlechter bewertet wird (Fig. 21).

Figure 21. Ergebnisse Effizienz (Testsituation) – Frankfurt am Main

Auch die Aussagen zur Effektivität der MOBAK-App in der Testsituation werden positiv bewertet. Die Teilnehmer:innen sind mehrheitlich der Meinung, dass die App die Lehrkräfte beim Beurteilungsprozess unterstützt sowie den Lernstatus der Schüler:innen abbildet und Konsequenzen für folgende Stunden aufzeigt (Fig. 22).

Figure 22. Ergebnisse Effektivität (Testsituation) – Frankfurt am Main

Die kognitive Belastung bei der Nutzung der App in der Testsituation wird insofern als niedrig empfunden, als die teilnehmenden Lehrkräfte der Meinung sind, dass die Eingabe der Testergebnisse während der Durchführung gut möglich ist und angemessen quittiert wird (Fig. 23).

Figure 23. Ergebnisse Kognitive Belastung (Testsituation) – Frankfurt am Main

Insgesamt sind die die Teilnehmer:innen zufrieden mit der Nutzung der App in der Testsituation (Fig. 24).

Figure 24. Ergebnisse Zufriedenheit (Testsituation) – Frankfurt am Main

Allgemein wird die Benutzerfreundlichkeit der MOBAK-App in der Testsituation positiv bewertet.

3.2.2 Lernaufgaben

Die Effizienz der App im Hinblick auf die Nutzung der Lernaufgaben wird von den Teilnehmer:innen als gut eingeschätzt. Insbesondere die übersichtliche Gestaltung wird hervorgehoben (Fig. 25).

Figure 25. Ergebnisse Effizienz (Lernaufgaben) – Frankfurt am Main

Bezüglich der Effektivität der App wird die Aussage, dass ausgewählte Lernaufgaben einfach in die Planung übertragen werden können, etwas schlechter bewertet. Allerdings sind die Teilnehmer:innen mehrheitlich der Meinung, dass die App Lehrpersonen im Planungsprozess des Sportunterrichts unterstützt (Fig. 26).

Figure 26. Ergebnisse Effektivität (Lernaufgaben) – Frankfurt am Main

Die kognitive Belastung im Bereich der Lernaufgaben wird als niedrig eingeschätzt ($M = 4.86$, $SD = 0.38$). Insgesamt sind die Teilnehmer:innen zufrieden mit der Nutzung der App, wenn der Bereich der Lernaufgaben genutzt wird (Fig. 27).

Figure 27. Ergebnisse Zufriedenheit (Lernaufgaben) – Frankfurt am Main

3.2.3 Allgemeine Rückmeldung

Die Zufriedenheit mit der App ist insgesamt hoch (Fig. 28). Der Aussage, dass die App alle Funktionen und Möglichkeiten bietet, die erwartet wurden, wird etwas weniger stark zugestimmt als den übrigen Aussagen in diesem Bereich.

Figure 28. Ergebnisse Zufriedenheit (Allgemeine Rückmeldung) – Frankfurt am Main

Die App wird als gut erlernbar und als einprägsam eingeschätzt (Fig. 29 und 30).

Figure 29. Ergebnisse Erlernbarkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Frankfurt am Main

Figure 30. Ergebnisse Einprägsamkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Frankfurt am Main

Insgesamt wird die Benutzerfreundlichkeit der MOBAK-App von den Teilnehmer:innen des ersten Multiplier Events in Frankfurt als hoch bewertet. Das größte Verbesserungspotential sehen die Befragten in der Übertragbarkeit ausgewählter Lernaufgaben in die Planung.

3.3 Groningen

Unfortunately only 1 participant of the first Multiplier Event has filled out the questionnaire to evaluate the app's usability.

3.3.1 Test situation

The participant scored relatively good on the test situation (Fig. 31). In the workshop alle participants were able to work on their own on the app and the one participant showed that result in the scores.

Figure 31. Results efficiency (test situation) – Groningen

The participant evaluated the effectiveness of the test situation quite high (Fig. 32). However participants discussed some doubts about the easiness of tracking a child's learning status over time.

Figure 32. Results effectiveness (test situation) – Groningen

Figure 33. Results cognitive load (test situation) – Groningen

The participant was satisfied with the ability to use the app during the test (Fig. 34). However, during the workshop participants noted that to manage children during the test and use the test app the overall cognitive load would be quite high (Fig. 33). However, this is more due the nature of the test than the functionality of the app.

Figure 34. Results satisfaction (test situation) – Groningen

Participants reported the wish to use the app in real life situations.

3.3.2 Learning tasks

Figure 35. Results efficiency (learning tasks) – Groningen

There was more variability in the learning tasks (Fig. 35). The participant had some doubts about the structure of the learning tasks and the way you find them in the menu. This took some getting used to and they could not always find the right task they were looking for.

Figure 36. Results effectiveness (learning tasks) – Groningen

The student reported a low transferability of the tasks into the planning. The main problem as discussed in the workshop was the complexity of scaling the situation to larger groups.

Figure 37. Results satisfaction (learning tasks) – Groningen

The participants reported a score on how comfortable they were with using the app in preparation of the lessons. However they scored lower on the use off the app in preparation of the lessons (Fig. 37).

3.3.3 General feedback

Figure 38. Results satisfaction (general feedback) - Groningen

Overall, the participants were satisfied with the usability of the app. They didn't try to use it without internet, so they didn't say anything about that (Fig. 38).

Figure 39. Results learnability (general feedback) – Groningen

The participant in the questionnaire and the participants in the course were satisfied with the easiness for using the app (Fig. 39).

Figure 40. Results memorability (general feedback) – Groningen

The participants scored 4 out of 5 on the memorability of the app (Fig. 40).

3.4 Luxembourg

Vier Teilnehmer:innen des ersten Multiplier Events haben den Fragebogen zur Evaluation der Benutzerfreundlichkeit der App ausgefüllt.

3.4.1 Testsituation

Das Attribut der Effizienz wird von den Teilnehmer:innen als überaus gut bewertet. Allen Aussagen wurden mehrheitlich zugestimmt (Fig. 41).

Figure 41. Ergebnisse Effizienz (Testsituation) – Luxemburg

Die Aussagen zur Effektivität der MOBAK wurde unterschiedlich bewertet (Fig. 42).

Figure 42. Ergebnisse Effektivität (Testsituation) – Luxemburg

Die Teilnehmer:innen stimmen zu, dass die App die Lehrkräfte im Erhebungsprozess unterstützt, jedoch sind sie unentschlossen, ob die App den Lernstatus der Schüler:innen abbildet und Konsequenzen für folgende Stunden aufzeigt. Die kognitive Belastung wird als relativ niedrig empfunden, da beiden Aussagen mehrheitlich zugestimmt wird (Fig. 43).

Figure 43. Ergebnisse Kognitive Belastung (Testsituation) – Luxemburg

Die Zufriedenheit mit der Nutzung der App in der Testsituation ist sehr hoch (Fig. 44).

Figure 44. Ergebnisse Zufriedenheit (Testsituation) – Luxemburg

Insgesamt wird die Benutzerfreundlichkeit der App in der Testsituation als sehr gut eingeschätzt.

3.4.2 Lernaufgaben

Die Teilnehmer:innen bewerten die Effizienz der App im Bereich der Lernaufgaben als gut (Fig. 45).

Figure 45. Ergebnisse Effizienz (Lernaufgaben) – Luxemburg

Die Effektivität der App wird eher mittel bewertet (Fig. 46).

Figure 46. Ergebnisse Effektivität (Lernaufgaben) – Luxemburg

Die Kognitive Belastung wird wie im Bereich der Lernaufgaben als niedrig empfunden ($M = 4$, $SD = .82$).

Die Zufriedenheit mit der MOBAK App ist dahingegen hoch (Fig. 47).

Figure 47. Ergebnisse Zufriedenheit (Lernaufgaben) – Luxemburg

Insgesamt wird die Benutzerfreundlichkeit der App im Bereich der Lernaufgaben bis auf die Ausnahme der Effektivität als sehr gut eingeschätzt.

3.4.3 Allgemeine Rückmeldung

Im Allgemeinen sind die Teilnehmer:innen mit der App sehr zufrieden (Fig. 48).

Figure 48. Ergebnisse Zufriedenheit (Allgemeine Rückmeldung) – Luxemburg

Die Erlernbarkeit sowie die Einprägsamkeit der App werden ebenfalls als sehr gut eingeschätzt (Fig. 49 & Fig. 50).

Figure 49. Ergebnisse Erlernbarkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Luxemburg

Figure 50. Ergebnisse Einprägsamkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Luxemburg

Abschließend wird zum Schluss gekommen, dass die Benutzerfreundlichkeit der App aus der Sicht luxemburgischer Lehrkräfte hoch ist und lediglich Änderungen vorgenommen werden müssen, die die Effektivität im Bereich der Lernaufgaben steigert.

3.5 Zürich

Zwölf Teilnehmer:innen des ersten Multiplier Events haben den Fragebogen zur Evaluation der Benutzerfreundlichkeit der App ausgefüllt.

3.5.1 Testsituation

Das Attribut der Effizienz wird von den Teilnehmer:innen als in der Testsituation als überaus gut bewertet. Einzelne Testpersonen schätzten die Effektivität des Testbereichs als niedrig ein. Die Eingabe der Klasse, sowie die Testauswertung wurden differenziert bewertet (Fig. 51). Zwei Personen wünschen sich eine Importfunktion der Klassenliste.

Figure 51. Ergebnisse Effizienz (Testsituation) – Zürich

Die Aussagen zur Effektivität der MOBAK wurde in Bezug auf die Unterstützung der Lehrperson im Beurteilungsprozess als mehrheitlich gut bewertet. Der Lernstand der Kinder und die daraus folgenden Konsequenzen für den Unterricht wurden differenziert und mehrheitlich als zu wenig deutlich dargestellt empfunden (Fig. 52).

Figure 52. Ergebnisse Effektivität (Testsituation) – Zürich

Die kognitive Belastung wird als relativ niedrig empfunden, da die Eingabe während der Testsituation gut möglich ist. Das Fehlen der Quittierung der Eingabe der Resultate führte zu einer tieferen Bewertung, da keine Bestätigung des Speicherns ersichtlich ist (Fig. 53).

Figure 53. Ergebnisse Kognitive Belastung (Testsituation) – Zürich

Die Zufriedenheit mit der Nutzung der App in der Testsituation eher positiv bewertet. Die Unterstützung in der Testsituation wurde differenziert wahrgenommen. Die App würde von allen Teilnehmenden in der Testsituation sehr wahrscheinlich wiederverwendet werden (Fig. 54).

Figure 54. Ergebnisse Zufriedenheit (Testsituation) – Zürich

Insgesamt wird die Benutzerfreundlichkeit der App in der Testsituation als gut eingeschätzt.

3.5.2 Lernaufgaben

Die Teilnehmer:innen bewerten die Effizienz der App im Bereich der Lernaufgaben mehrheitlich als gut (Fig. 55).

Figure 55. Ergebnisse Effizienz (Lernaufgaben) – Zürich

Die Effektivität der App wird eher mittel bis gut bewertet (Fig. 56).

Figure 56. Ergebnisse Effektivität (Lernaufgaben) – Zürich

Die Kognitive Belastung wird wie im Bereich der Lernaufgaben als eher niedrig empfunden ($M = 3.80$, $SD = .42$). Die Zufriedenheit mit der MOBAK App ebenfalls niedrig (Fig. 57).

Figure 57. Ergebnisse Zufriedenheit (Lernaufgaben) – Zürich

Insgesamt wird die Benutzerfreundlichkeit der App im Bereich der Lernaufgaben als mittel eingeschätzt.

3.5.3 Allgemeine Rückmeldungen

Im Allgemeinen sind die Teilnehmer:innen mit der App gut bis sehr gut zufrieden (Fig. 58). Jedoch haben nicht alle Teilnehmer:innen alle Fragen dazu beantwortet.

Figure 58. Ergebnisse Zufriedenheit (Allgemeine Rückmeldung) – Zürich

Die Erlernbarkeit sowie die Einprägsamkeit der App werden ebenfalls als gut bis sehr gut eingeschätzt (Fig. 59 & 60). So empfanden die Teilnehmer:innen die App oft als eher selbsterklärend.

Figure 59. Ergebnisse Erlernbarkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Zürich

Figure 60. Ergebnisse Einprägsamkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Zürich

Abschließend kann gesagt werden, dass die Benutzerfreundlichkeit der App aus Sicht der schweizerischen Lehrpersonen als gut eingeschätzt wird. Änderungen werden im Bereich der Verknüpfung der Resultate aus den Erhebungen und der Lernaufgaben gewünscht, sowie Anpassungen im Bereich der Lernaufgaben, um den Planungsprozess zu unterstützen.

3.6 Bozen

Der Evaluationsfragebogen zur Benutzerfreundlichkeit der App wurde von fünf Teilnehmer:innen des ersten Multiplier Event ausgefüllt.

3.6.1 Testsituation

Die Effizienz der App in der Testsituation wurde von den Teilnehmer:innen des Multiplier Event als gut bewertet. Dabei zeigten sich die Teilnehmer:innen am zufriedensten mit den Angaben zur Klasse. Etwas kritischer wurde die Effizienz in der Eingabe der Testresultate eingeschätzt (Fig. 61).

Figure 61. Ergebnisse Effizienz (Testsituation) – Bozen

Auch die Aussagen zur Effektivität der MOBAK App werden positiv bewertet, wobei die Effektivität für den weiteren Unterricht besser eingestuft wird als die Unterstützung im Beurteilungsprozess (Fig. 62).

Figure 62. Ergebnisse Effektivität (Testsituation) – Bozen

Die kognitive Belastung im Sinne der erlebten Unterstützung und der Übersichtlichkeit bei der Nutzung der MOBAK App in der Testsituation wird als gut bewertet. (Fig. 63)

Figure 63. Ergebnisse Kognitive Belastung (Testsituation) – Bozen

Insgesamt sind die Teilnehmer:innen in der Testsituation zufrieden mit der MOBAK App (Fig. 64)

Figure 64. Ergebnisse Zufriedenheit (Testsituation) – Bozen

3.6.2 Lernaufgaben

Die MOBAK App wird in Hinblick auf die effiziente Nutzung von Lernaufgaben als gut eingestuft. Die übersichtliche Gestaltung der Lernaufgaben wird besonders hervorgehoben (Fig. 65).

Figure 65. Ergebnisse Effizienz (Lernaufgaben) – Bozen

Die Effektivität der MOBAK-APP wird bzgl. Planung uneingeschränkt als gut bewertet (Fig. 66).

Figure 66. Ergebnisse Effektivität (Lernaufgaben) – Bozen

Die Zufriedenheit mit der MOBAK-APP ist hoch bis sehr hoch (Fig. 67).

Figure 67. Ergebnisse Zufriedenheit (Lernaufgaben) – Bozen

3.6.3 Allgemeine Rückmeldung

Die MOBAK-APP wird von den Teilnehmer:innen als gut organisiert und benutzerfreundlich beschrieben, wobei die Zufriedenheit mit der Offlineversion nicht so hoch ausfiel. (Fig. 68).

Figure 68. Ergebnisse Zufriedenheit (Allgemeine Rückmeldung) – Bozen

Figure 69. Ergebnisse Erlernbarkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Bozen

Die MOBAK App wurde von den Teilnehmer:innen als einfach zu erlernen und als einprägsam beschrieben (Fig. 69 & 70).

Figure 70. Ergebnisse Einprägsamkeit (Allgemeine Rückmeldung) – Bozen

3.7 Trnava

Multiplikačného podujatia sa zúčastnilo 6 účastníčok, ktoré vyplnili dotazník. Účastníčky boli učiteľkami primárneho vzdelávania, ktoré budú môcť využívať aplikáciu vo svojej praxi.

3.7.1 Test situation

V prípade efektívnosti využitia mobilnej aplikácie najvyššie skóre dosiahlo vyhodnotenie testu, kde účastníčky multiplikačného podujatia vnímali túto funkciu ako najefektívnejšiu. Najnižšie skóre bolo dosiahnuté v prepojení triedy s testovacími položkami (pozri obr. 71).

Figure 71 Efektívnosť testovacích úloh

V prípade efektivity vyučovacieho procesu boli účastníčky podujatia najviac spokojné s aplikáciou pri podpore učiteľa v procese hodnotenia, naopak nižšie skóre bolo dosiahnuté v prípade stavu učenia sa detí (pozri obr. 72).

Figure 72 Efektívnosť testovacích úloh

Kognitívne zaťaženie poukázalo na problematickejšie zadávanie výsledkov počas výkonu, čo však môže súvisieť aj s postupným návykom využívania mobilnej aplikácie, podobný výsledok bol dosiahnutý aj v prípade zvládnutia zadania konkrétneho výsledku žiaka (pozri obr. 73).

Figure 73 Kognitívne zaťaženie v rámci testovacích úloh

Celkovo však možno konštatovať, že používanie aplikácie bolo pre účastníkov multiplikačného podujatia jednoduché a čo je dôležité, všetci účastníci by aplikáciu znovu použili pri testovaní, čo potvrdzuje využitia a význam aplikácie vo vyučovacom procese (pozri obr. 71).

Figure 74 Spokojnosť s testovacími úlohami

3.7.2 Learning tasks

V prípade učebných úloh účastníci ocenili najmä prehľadnosť a prezentáciu jednotlivých učebných úloh v aplikácii, za mierny nedostatok účastníci uviedli plynulosť resp. rýchlosť prepínania medzi jednotlivými úlohami (pozri obr. 75).

Figure 75 Efektívnosť učebných úloh

Za veľmi pozitívny výsledok považujeme, že aplikácia na základe vyjadrenia účastníkov podporuje učiteľov v procese plánovania vyučovacích hodín a jednotlivé vybrané učebné úlohy je možné jednoducho preniesť do samotného plánovania (pozri obr. 76).

Figure 76 Efektívnosť učebných úloh

Učitelia tiež uviedli, že využitia aplikácie pri plánovaní hodín je pre nich jednoduché a väčšina učiteľov by aplikáciu využila v budúcnosti pre inováciu a atraktivitu vyučovacích hodín v rámci telesnej a športovej výchovy (pozri obr. 77).

Figure 77 Spokojnosť s učebnými úlohami

3.7.3 General feedback

Celkovo sa účastníci vyjadrili, že aplikácia má všetky funkcionality, ktoré by od nej očakávali. Za mierny nedostatok možno považovať dizajn a rozhranie aplikácie, ktoré bolo najnižšie hodnotené. Učители boli taktiež spokojní s možnosťami, ktoré aplikácia ponúka pre zatriktívnenie obsahu telesnej a športovej výchovy s cieľom rozvíjať a podporovať základné pohybové kompetencie (pozri obr. 78).

Figure 78 Celková spokojnosť s aplikáciou

Všeobecne podľa vyjadrení účastníkov sa aplikácia dá ľahko naučiť a ľahko sa používa, čo je dôležité najmä pre bežné využitie v praxi akýmikoľvek učiteľmi, ktorí by mali záujem o hodnotenie a podporu pohybových kompetencií (pozri obr. 79).

Figure 79 Používanie aplikácie a učelnivosť

Taktiež účastníci uviedli, že väčšina funkcií aplikácie je zapamätateľná hneď po prvom použití a je možné ju bez dodatočnej pomoci používať opakovane (pozri obr. 80).

Figure 80 Zapamätateľnosť funkcií aplikácie

References

Schole, L., Lüthy, P., Adamakis, M., Bund, A., Ennigkeit, F., Ferrari, I., Heim, C., Herrmann, C., Masaryková, D., Mombarg, R., Niederkofler, B., Nolles, J., Vlček, P., Vrbas, J., & Gerlach, E. (2024). *Method and tool to evaluate the pilot implementation of the MOBAK App*. Zurich: Zurich University of Teacher Education